

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

ANDIJON DAVLAT
PEDAGOGIKA INSTITUTI

МИСИС
УНИВЕРСИТЕТ

Xalqaro

ILMIY-AMALIY ANJUMAN

“Pedagogik oliy ta’lim transformatsiyalashuv jarayonida tarbiya fanini o’qitishning potensial imkoniyatlari: sun’iy intellekt integratsiyasi va kompetensiyaga yo’naltirilgan ta’lim” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

KONFERENSIYA QATNASHCHILARI:

- YETAKCHI OLIMLAR
- DOKTRANTLAR
- MAGISTRANTLAR
- YOSH OLIMLAR
- O’QITUVCHILAR
- TALABALAR YOSHLAR

*Andijon davlat
pedagogika instituti*

Aniq fanlar, Tabiiy fanlar, Tibbiyot fanlari, Texnika fanlari, ijtimoiy-gumanitar fanlar, sa’nat va madaniyat fanlari, Jismoniy tarbiya va sport fanlari, Iqtisod fanlari, Filaloyiga fanlari, Pedagogika fanlari, Psixologiya fanlari.

Andijon 2026

 www.adpi.uz

 +998 74 224 44 02

 +998 74 224 20 08

 +998 74 224 01 70

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA
MAKTAB TA’LIMI VAZIRLIGI**

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

**PEDAGOGIK OLIY TA’LIM
TRANSFORMATSIYALASHUV JARAYONIDA
TARBIYA FANINI O‘QITISHNING POTENSIAL
IMKONIYATLARI: SUN’IY INTELLEKT
INTEGRATSIYASI VA KOMPETENSIYAGA
YO‘NALTIRILGAN TA’LIM**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani

MATERIALLARI TO‘PLAMI

I TOM

2026-yil 22-may

ANDIJON – 2026

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'muriy islohotlar doirasida oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida" 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200-son qarori 9-bandiga asosan xalqaro ilmiy-texnik hamkorlik ko'lamini kengaytirishga qaratilgan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlarning o'z vaqtida samarali o'tkazilishini ta'minlash maqsadida Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2026-yil

16-yanvardagi 11-sonli buyrug'i asosida tasdiqlangan respublika va xalqaro miqyosdagi ilmiy anjumanlar rejasiga muvofiq tashkil etilmoqda. Andijon davlat pedagogika institutida **"Pedagogik oliy ta'lim transformatsiyalashuv jarayonida tarbiya fanini o'qitishning potensial imkoniyatlari: sun'iy intellekt integratsiyasi va kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim"** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani **2026-yil 22-may** kuni o'tkazildi.

Ushbu to'plam Andijon davlat pedagogika instituti rektorining 2026-yil **30-apreldagi 01-333-sonli** buyurug'i asosida Andijon davlat pedagogika institutida xalqaro va respublika miqyosida o'tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik anjumanlar to'g'risida rejasiga kiritilgan **"Pedagogik oliy ta'lim transformatsiyalashuv jarayonida tarbiya fanini o'qitishning potensial imkoniyatlari: sun'iy intellekt integratsiyasi va kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim"** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari asosida tayyorlandi. Maqolalarda keltirilgan statistik ma'lumotlar, ilmiy-nazariy faktlarning ishonchligi, imloviy va stilistik xatoliklar uchun mualliflarning o'zi javobgar.

TAHRIR HAY'ATI:

№	F.I.SH	Lavozimi	Tashkiliy qo'mitadagi vazifasi
1.	B.M. Rasulov	Andijon davlat pedagogika instituti rektori, t.f.d., professor	Tashkiliy qo'mita raisi
2.	M.T. Parpiyev	Andijon davlat pedagogika instituti prorektori, (PhD) dotsent	Tashkiliy qo'mita raisi o'rinbosari
3.	U.M. Muxtarov	Andijon davlat pedagogika instituti prorektori, (PhD) dotsent	Tashkiliy qo'mita raisi o'rinbosari
4.	B.A. Sirojiddinov	Andijon davlat pedagogika instituti prorektori, b.f.d., professor	Tashkiliy qo'mita raisi o'rinbosari
5.	D.A. Samatov	Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy va amaliy fanlar fakulteti dekani, p.f.d., professor	Tashkiliy qo'mita raisi o'rinbosari, 2-sho'ba rahbari
6.	G.M. Raxmatullayeva	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini mudiri, (PhD) dotsent	Tashkiliy qo'mita a'zosi, 1-sho'ba rahbari

7.	A.A. Egamberdiyev	ADPI fakultet dekani, f.f.d. professor	Tashkiliy qo'mita a'zosi, 3-sho'ba rahbari
8.	Q. Ibaydullayev	Andijon davlat pedagogika instituti, f.f.n., dotsent	Tashkiliy qo'mita a'zosi
9.	E.B. Abdullayev	ADPI Kengash kotibi, (PhD) dotsent	Tashkiliy qo'mita a'zosi
10.	E.E. Ablazov	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida kafedrasida dotsenti	Tashkiliy qo'mita a'zosi
11.	X.O. Ikromov	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida (PhD) dotsenti	Tashkiliy qo'mita a'zosi, 4-sho'ba rahbari
12.	X.U. Ahmadaliyev	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida (PhD) dotsenti	Tashkiliy qo'mita a'zosi
13.	E.S. Karimov	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida (PhD) dotsenti	Tashkiliy qo'mita a'zosi
14.	N.A. Abdullayeva	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida (PhD) dotsenti	Tashkiliy qo'mita a'zosi, 5-sho'ba rahbari
15.	N.M. Atabayeva	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida (PhD) dotsenti	Tashkiliy qo'mita a'zosi
16.	Z.X. Tadjibayev	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida o'qituvchisi	Tashkiliy qo'mita a'zosi
17.	D.R. Ibroximov	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida o'qituvchisi	Tashkiliy qo'mita a'zosi
18.	J.Q. Poziljonov	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida o'qituvchisi	Tashkiliy qo'mita a'zosi
19.	Sh.Sh. Usmonova	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida o'qituvchisi	Tashkiliy qo'mita a'zosi
20.	X.Z. Talipov	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida o'qituvchisi	Tashkiliy qo'mita a'zosi
21.	D.D. Isroilov	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida o'qituvchisi	Tashkiliy qo'mita a'zosi
22.	U.I. Mutalibjonov	ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida o'qituvchisi	Tashkiliy qo'mita a'zosi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Педагогика” энциклопедия. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти. - Тошкент, 2015.
2. Юсуф Хос Ҳожибнинг «Қутадғу билиг» асари. Гофур Гулом номидаги Бадиий адабиёт нашриёти. Тошкент 1971 й.
3. Ал-Беруни Абу Райхан. Книга об индийских рашиках. Пер. и прим Б.А.Розенфельда. В кн.: Из истории науки и техники в странах Востока. Вып.3, 1963, с. 148-170.
4. Т.Ортиқов Ўзбек гулистони ёхуд ахлоқ. Тошкент. «Наврўз нашриёти» 2019 й.
5. Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Руҳий тарбия, Т.: «Шарк», 2010, 241-б.
6. А.Авлоний, Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. Т.: «Ўқитувчи», 1992. 22-23.
7. 100 мумтоз файласуф. Тошкент: Янги аср авлоди, 2017.-416 б.
8. Цицерон Марк Туллий (м.а. 106-43) - www.ziyouz.uz.

“4K” KOMPETENTSIYALARI ASOSIDA ZAMONAVIY TA'LIM STANDARTLARINI LOYIHALASH VA O'QUV MATERIALLARINI TANLASH TAJRIBASI

*M.T. Toshtemirova - Andijon davlat universiteti
tadqiqotchisi*

Tayanch tushunchalar: ma'naviyat, ijtimoiy kompetensiya, kompetensiya, ta'lim, fikrlash, tanqidiy fikrlash, mustaqil fikrlash, kreativ, savodxonlik.

Annotatsiya: ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini “4K” kompetensiyalari asosida zamonaviy ta'lim standartlarini loyihalash va o'quv materiallarini tanlash tajribasi haqida fikr yuritilgan.

TANQIDIY FIKRLASHNI QANDAY SHAKLLANTIRISH MUMKIN?

Britaniyalik faylasuf va sotsiolog K. Popporning ilmiy tadqiqotlarining asosini tanqidiy fikrlash ko'nikmalari tashkil etadi, deyish mumkin. Uning ta'kidlashicha, biz ma'lumotlar to'plab emas, balki xatolar orqali o'rganamiz. Tanqidiy fikrlashning eng yaxshi sharti muloqot va o'zaro munosabatdagi ijtimoiy vaziyatdir: "Men ham adashaman, sen ham adashasan, lekin birgalikdagi sa'y-harakatlar orqali biz asta-sekin haqiqatga yaqinlashishimiz mumkin".

Xatolar orqali o'rganish algoritmi

Yangi Zelandiyalik olim J. Xetting fikricha, o'quv jarayonida yuz beradigan kognitiv fikrlash yoki kognitiv akseleratsiyasi o'qituvchi qo'llab-quvvatlashi ostidagi o'quvchilarning o'zaro sifatli dialogini aks etgan ijtimoiy jarayondir. Shu bilan birga, har qanday o'quv jarayonida kognitiv qarama-qarshilik bo'lishi muhimdir, u o'quvchini fikrlashga da'vat etadi. Bu o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi va ushbu amaliy tavsiyalarda berilgan yangicha yondashuvga asoslangan o'quv topshiriqlarining asosini tashkil etadi.

Tanqidiy fikrlash - axborotlarni o'zlashtirishdan boshlanadigan va xulosa chiqarish bilan tugallanadigan murakkab o'ylash jarayonidir. Tanqidiy, ya'ni ongli, tahliliy fikrlovchi kishilar uchun axborotlarni oddiy tarzda tushunish, o'qitishning oxirgi bosqichi emas, balki uzatish nuqtasidir.

Tanqidiy fikrlashga ega bo'lgan o'quvchi u yoki bu g'oyalar bilan tanishadi, ularning keyinchalik amalga oshirilganda kelib chiqadigan oqibatlarini ko'ra biladi. Shu bilan birga u natijalarni unchalik ishonmasdan qabul qiladi va qarama-qarshi nuqtai nazarlar bilan taqqoslaydi. Ularni asoslash uchun u yordam beruvchi mulohazalar tizimlarini tuzadi va shu asosda o'zining tutgan o'rnini aniqlaydi. Tanqidiy fikrlash - fikr va imkoniyatlarni murakkab, ijodiy yaxlit holga keltirish, axborot va konsepsiyalarning mohiyatini o'zgartirib, ularni qaytadan mushohada etishning jiddiy jarayonidir. Bir so'z bilan aytganda, tanqidiy fikrlash bilish faoliyatining yuqori darajasidir.

Tanqidiy fikrlash retsept berilishi yoki unga qarab “yetti qadam” bosilishi bilan shakllanib qolmaydi. Tanqidiy fikrlash - o‘rganish predmeti emas, balki o‘rgatish natijasidir. Bu insonning fikrlashi uchun tayanch nuqtasidir. U esa o‘rganuvchiga axborotni qattiq nazorat qilish imkonini beradi, shunday qilib o‘quvchilar axborotni o‘zlashtirishlari, yig‘ishlari, qaytadan tuzishlari, moslashtirishlari yoki e‘tiborga olmasliklari mumkin. Bu hol o‘quvchilar tomonidan: “Bu axborot men uchun qanday ahamiyatga ega?”, “Men bu bilimlardan qanday foydalana olaman?”, “Ushbu bilim men o‘zlashtirgan bilimlar bilan qanday munosabatga kirishadi?”, “Bu axborot foydalimi?”, “Men bu fikrlarga qanday qarayman?”, “Bu fikrlarning amalga oshirilishi menga va boshqalarga nisbatan qanday oqibatlar keltirib chiqarishi mumkin?”, degan savollar berilganda yuz beradi.

Amerikalik tadqiqotchi, professor D. Kluster tanqidiy fikrlashning quyidagi o‘ziga xosliklarini ajratib ko‘rsatgan:

- 1) tanqidiy fikrlar bu eng avvalo, mustaqil fikrlashdir;
- 2) axborot tanqidiy fikrlashning boshlanishi, lekin so‘nggi nuqtasi emas;
- 3) tanqidiy fikrlash savollarning qo‘yilishi va hal qilinishi zarur bo‘lgan muammoni aniqlashdan boshlanadi;
- 4) tanqidiy fikrlash ishonchli dalillarga intiladi;
- 5) tanqidiy fikrlash ijtimoiy fikrlashdir.

Birinchidan, tanqidiy fikrlash - bu mustaqil fikrlashdir.

Dars tanqidiy fikrlash tamoyillari bo‘yicha yaratilar ekan, har bir ishtirokchi boshqalarnikidan mustasno holda o‘zining g‘oyasi, bahosi va ishonchiga ega bo‘ladi. Hech kim biz uchun tanqidiy fikrlab bermaydi. Biz faqat o‘zimiz uchungina bunday fikrlay olamiz. Demak, fikrlash yakka tartibli tavsifga ega bo‘lganidagina, uni tanqidiy fikrlash deb atash mumkin. O‘quvchilar o‘z aqli, fikrlashi va eng murakkab savollarga ham o‘zlari javob topish erkinligiga ega bo‘lishi kerak. Qanday fikrlash zarurligini har bir o‘quvchi o‘zi uchun o‘zi hal

qiladi. Shunday qilib, mustaqillik tanqidiy fikrlashning eng muhim jihatlaridan biridir.

Ikkinchidan, axborot tanqidiy fikrlashning natijasi emas, balki uning boshlanishidir. Bilim odamni tanqidiy fikrlashga undovchi motiv bo'lib hisoblanadi. Professor B. Xodjayev o'zining mahorat darslarida ko'p ta'kidlaganidek, "bo'sh bosh fikrlay olmaydi: fikrlash uchun bilimlar zahirasiga ega bo'lish lozim!". Murakkab masalalarga yechim topish uchun zaruriy "xom ashyo" - dalillar, g'oyalar, matnlar, nazariyalar, ma'lumotlar, konsepsiyalarni qayta ishlash zarur.

Uchinchidan, tanqidiy fikrlash, savolning qo'yilishi va hal qilinishi zarur bo'lgan muammoni aniqlashdan boshlanadi. Insoniyat o'z tabiatiga ko'ra qiziquvchandir. Biz biron-bir yangilikni sezar ekanmiz, albatta uning mohiyatini bilishni xohlaymiz. Qandaydir tarixiy obidani ko'rar ekanmiz, bizda uning ichkarisiga kirish istagi paydo bo'ladi.

To'rtinchidan, tanqidiy fikrlash ishonchli dalillarga intiladi. Tanqidiy fikrlovchi kishi muammoga o'zi shaxsiy yechim izlab topadi va bu qarorni oqilona, asosli dalillar bilan mustahkamlaydi. U boshqa qarorlar bo'lishi mumkinligini ham tan oladi, lekin o'zi tanlagan qaror boshqalarga nisbatan eng mantiqiy va oqilona ekanligini isbotlashga harakat qiladi.

Beshinchidan, tanqidiy fikrlash - ijtimoiylik bilan bog'liq bo'lib, kundalik faoliyat uchun ham muhimlik kasb etadi. Har qanday fikr, agar u boshqalar bilan o'rtoqlashilgandagina o'tkirlashadi. Bahslashuvda, o'qiganimizda, muhokamada ishtirok etganimizda, e'tiroz bildirganimizda, boshqalar bilan fikr almashganimizda biz o'z nuqtai-nazarimizni aniqlashtiramiz va uni chuqurlashtiramiz. Shuning uchun ham tanqidiy fikrlash yo'nalishida ishlayotgan pedagoglar o'z mashg'ulotlarida juftlikda yoki guruhlarda ishlashning turli shakllaridan foydalanishga, bunda debat va munozaralardan samarali foydalanishga hamda o'quvchilar yozma ishlarini namoyish qilishning turli ko'rinishlaridan foydalanishga intiladilar. Umuman olganda, har qanday tanqidiy

fikrlovchi shaxs jamoa bilan ishlash qobiliyatiga ega bo'лади va faqat o'z imkoniyatlariga nisbatan anchagina keng ko'lamdagi vazifalarni hal qiladi.

Shuning uchun ham tanqidiy fikrlash yo'nalishida ishlaydigan o'qituvchi: vazminlik, boshqalarni eshitishga o'rganish, o'z fikriga javobgarlik kabi o'zaro samarali fikr almashish uchun zarur bo'lgan sifatlarni shakllantirishga ko'proq e'tibor beradi. Shunday qilib, bu o'qituvchilar o'quv jarayonini auditoriyadan tashqarida kechayotgan haqiqiy hayotga yaqinlashtirishga erishadilar.

Tanqidiy fikrlash yozma ishda yaqqolroq namoyon bo'лади. Yozuvda fikrlash jarayonini kuzatish mumkin bo'лади va bu o'qituvchi uchun ham qulaylik yaratadi. Yozayotgan o'quvchi doimo faol bo'лади. U doim mustaqil fikrlaydi va bunda u o'zida mavjud bo'lgan barcha bilimlardan foydalanadi. U o'z fikrini mustahkamlash uchun yetarli darajadagi ishonchli dalillarni qatorlashtirib tashlaydi. Bundan tashqari u o'z tabiati jihatidan ijtimoiy xarakterga ega bo'лади. Chunki xat yozuvchi, uni o'qiydiganga mo'ljallab yozadi. O'quvchi uchun eng qimmatlisi - o'qituvchining uning ishiga qiziqishi va unga hurmat bilan qarashi, o'z fikrlari to'g'risida kursdoshlari, boshqa o'qituvchilar, ota-onalar va hatto notanish kishilar bilan o'rtoqlashish imkoniyatiga ega bo'lganligidir. Shuning uchun yozishni tanqidiy fikrlashning eng muhim vositasi deb hisoblash mumkin.

Tanqidiy fikrlash asoslari uch bosqich (faza)dan iborat bo'лади, bular: chaqiriq (da'vat), anglash, fikrlash (mulohaza) bosqichlaridir.

Tanqidiy fikrlash "chaqiriq" deb ataladigan bosqichdan boshlanadi, uning davomida o'quvchilarning qiziqishi uyg'onadi, zarur savollar tug'iladi va bunday bilimlarni olish uchun sabablar shakllanadi. Shundan keyin, ma'noni anglash bosqichi keladi, uning davomida o'quvchilar izlash uchun rag'bat oladilar, ba'zi hollarda bunga o'rganadilar ham. Fikrlash bosqichi yuqori nuqta bo'lib hisoblanadi, mazkur jarayonda o'quvchilarga o'z bilimlarini umumlashtirish, bilib olgan narsalarni mavjudlari bilan taqqoslash, egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini real vaziyatlarda qo'llash, munozaralarda ishtirok va o'z nuqtai nazarini himoya qilish kabilar taqdim etiladi.

Chaqiriq bosqichining ahamiyati shundan iboratki, unda yangi bilimlar, o'zi mustaqil tanlagan maqsad uchun intilish ancha kuchli bo'ladi. Chaqiriq bosqichida faoliyatning bir nechta bilim berish turlari amalga oshiriladi. Birinchidan, ta'lim oluvchi mazkur mavzu to'g'risida bilganlarini tiklashda faol ishtirok etadi. Bu esa uni o'z bilimlarini tahlil qilishga va tez orada batafsil ko'rib chiqiladigan mavzu haqida o'ylashni boshlashga undaydi. Boshqa ikkita bosqich tushuntirilganidan keyin dastlabki harakatning ahamiyati yana oydinlashadi.

O'qitish jarayoni - yangilarini ma'lum bo'lganlari bilan qayta aloqasini ta'minash jarayonidir. O'quvchining yangi tasavvurlari mavjud bilimlari va avval idrok etilganlari asosida quriladi. O'quvchilarga mavjud bilim va tasavvurlarini tiklashga yordam berib, yangi axborotlarni uzoq muddat eslab qolish uchun keng asoslar yaratish mumkin.

Chaqiriq bosqichining ikkinchi maqsadi - o'rganayotganlarni faollashtirishdan iboratdir. Ta'lim alohida intilish va izlanishni talab etadigan faoliyat turidir.

O'quvchilar yangi axborotni ongli, puxta tushunishlari va yangi axborotga tanqidiy yondashishlari uchun ta'lim jarayonida faol qatnashishlari kerak. O'quvchilar ko'zlangan maqsad asosida o'ylab, fikrlarni o'z so'zlari bilan ifodalash orqali yanada faollashadi. Bilimlarni namoyish qilish (o'ziga va sherigiga) og'zaki yoki yozma nutq yordamida faol fikrlash orqali sodir bo'ladi. Shunday qilib, avval egallangan bilimlar anglash darajasiga olib chiqiladi. Endi ular yangi bilimlarni o'zlashtirish uchun negiz bo'lishi mumkin. Bu esa o'quvchilarga yangi axborotni avvaldan ma'lum bo'lganlari bilan samarali bog'lashga imkoniyat beradi, chunki tushunish uchun kontekst paydo bo'ldi.

Chaqiriq bosqichining uchinchi maqsadi - bunda taklif etilgan mavzuni ko'rib chiqishga qiziqish uyg'otiladi va ta'limiy maqsad aniqlanadi. Qiziqish va maqsadning aniqligi o'quvchilarning faolligini yanada oshiradi. Maqsadni aniqlash o'qitish jarayonining eng muhim tarkibiy asosidir.

Anglash bosqichida yangi ma'lumot da'vat bosqichida faollashtirilgan axborot bilan bog'lanadi. Mazkur bosqichning asosiy vazifasi, birinchidan, chaqiriq bosqichida yaratilgan qiziqish va harakatlanish sur'atini, faollikni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Uning ikkinchi muhim vazifasi o'quvchilarda o'z tushunishini kuzatishga doir intilishlarini qo'llashdan iboratdir. Sub'ektning ichki hissiyotlarini o'zi tomonidan tahlil qilinishi va baholanishi refleksiya (ba'zan metakognitivlik) deb ataladi. Mazkur bosqichning eng muhim vazifasi esa, yangi o'quv materialining tushunilishiga erishishdan iboratdir.

Fikrlash bosqichida bilimlar mustahkamlanadi va o'rganilayotgan masala bo'yicha to'liq tasavvur shakllanadi va "savodxonlik" darajasining oshishiga erishiladi. O'quvchi o'zining mustaqil o'quv maqsadiga erishgandagina bunday o'zgarish sodir bo'lishi mumkin. Fikrlash bosqichida bir nechta muhim maqsadlarga erishish rejalashtiriladi. Birinchi navbatda, o'quvchilar yangi fikr va axborotlarni o'z so'zlari bilan ifodalashga harakat qilib ko'rishlari kerak. Chunki tushunilganlarini o'quvchilar o'z so'zlari bilan ifodalab, qayta ifodalab berishgandagina u shaxsiy anglangan mohiyat kasb etadi. Fikrlash bosqichining ikkinchi maqsadi o'quvchilar o'rtasida fikrlar jonli almashinuviga erishish hisoblanadi, bu ularga o'z so'z boyligini kengaytirishga hamda boshqa o'quvchilarning tasavvurlari bilan tanishishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга кураимиз. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 488 б.
2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб янги босқичга кўтарамиз. 1 жилд. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 592 б.
3. Boysen M. S. W., Larsen T. Ch. Does handoffs promote creativity? A study of a pass-the-baton approach to the development of educational games // Thinking Skills and Creativity. – 2019. – Vol. 31. – P. 262-274.
4. Воно Э. Серьезное творческое мышление; перевод с английского Д.Я. Онацкой. – Мн.: ООО «Попурри», 2005. – 416 с.